

RAQAMLI MODELLASHTIRISH ASOSIDA KAOLIN VA ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI KULIDAN GLINOZYOM AJRATIB OLISH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH

Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich

Qarshi davlat texnika universiteti

Emil: ulugruziyev@gmail.com

ORCID: 0009-0001-9533-3603

10.5281/zenodo.18385850

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda kaolin va issiqlik elektr stansiyasi kulidan glinozyom ajratib olish jarayonini optimallashtirish masalalari o'rganildi. Asosiy e'tibor kalsinatsiya bosqichiga qaratilib, jarayon parametrlarining degidroksillanish darajasi va alyuminiy ajratib olish samaradorligiga ta'siri raqamli modellashtirish asosida tahlil qilindi. XRF va XRD tahlillari xomashyo tarkibi va fazaviy o'zgarishlarni aniqlash uchun qo'llanildi. Javob sirtlari metodologiyasi va markaziy kompozitsion reja asosida statistik modellar tuzildi. Olingan natijalar jarayonni ilmiy asosda boshqarish, energiya va resurs sarfini kamaytirish hamda glinozyom olish samaradorligini oshirish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: kaolin, issiqlik elektr stansiyasi kuli, glinozyom, kalsinatsiya, degidroksillanish, raqamli modellashtirish, RSM, optimallashtirish

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЁМА ИЗ КАОЛИНА И ЗОЛЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация: В данной работе исследованы вопросы оптимизации процесса получения глинозёма из каолина и золы тепловых электростанций. Основное внимание уделено стадии кальцинации, при которой влияние технологических параметров на степень дегидроксилирования и извлечение алюминия проанализировано с использованием цифрового моделирования. Для определения химического состава и фазовых превращений применены методы XRF и XRD. На основе методологии поверхностей отклика и центрального композиционного плана построены статистические модели. Полученные результаты позволяют научно обосновать управление процессом, снизить энергозатраты и повысить эффективность получения глинозёма из альтернативного алюмосодержащего сырья.

Ключевые слова: каолин, зола ТЭС, глинозём, кальцинация, дегидроксилирование, цифровое моделирование, RSM, оптимизация

OPTIMIZATION OF THE ALUMINA EXTRACTION PROCESS FROM KAOLIN AND THERMAL POWER PLANT ASH BASED ON DIGITAL MODELING

Abstract: This study investigates the optimization of alumina extraction from kaolin and thermal power plant fly ash. Particular attention is given to the calcination stage, where the influence of process parameters on dehydroxylation degree and aluminum extraction efficiency was analyzed using digital modeling approaches. XRF and XRD techniques were employed to characterize the chemical composition and phase transformations of the raw materials. Statistical models were developed based on response surface methodology and central composite design. The results demonstrate that digital optimization enables effective control of the process, reduces energy and reagent consumption, and improves the overall efficiency of alumina production from alternative aluminum-bearing resources.

Keywords: kaolin, fly ash, alumina, calcination, dehydroxylation, digital modeling, RSM, optimization

Kirish.

So‘nggi yillarda alyuminiyga bo‘lgan global talabning ortib borishi uni an’anaviy boksit xomashyosidan tashqari muqobil manbalardan olish texnologiyalarini rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirdi. Ko‘plab mamlakatlarda boksit zaxiralarning cheklanganligi hamda uning tarkibida temir birikmalarining yuqori miqdorda bo‘lishi alyuminiy ishlab chiqarish jarayonini murakkablashtiradi. Shu sababli alyuminiy tarkibli noan’anaviy xomashyolar, xususan kaolin rudalari va issiqlik elektr stansiyalarida hosil bo‘ladigan kul materiallari istiqbolli manbalar sifatida ilmiy tadqiqotlar markaziga aylanmoqda.

Kaolin minerali kremniy va alyuminiy atomlaridan tashkil topgan qatlamli tuzilishga ega bo‘lib, uning strukturasi tetraedrik va oktaedrik elementlar kombinatsiyasiga asoslangan. Ushbu qatlamlar orasidagi bog‘lanish gidroksil guruhlari orqali amalga oshadi va mineralning nisbatan barqaror kristall holatini ta’minlaydi. Biroq kaolinning kristall tuzilishi alyuminiy kimyoviy yo‘l bilan ajratib olish jarayonida ma’lum texnologik cheklovlarni keltirib chiqaradi.

Kaolinni kalsinatsiya qilish jarayonida uning kristall tuzilishi buzilib, gidroksil guruhlarning ajralishi natijasida amorf holatdagi metakaolin fazasi hosil bo‘ladi. Ushbu faza kimyoviy faolligi yuqori bo‘lib, keyingi eritish va gidroliz jarayonlarida alyuminiy birikmalarining ajralishini osonlashtiradi. Kalsinatsiya jarayonining harorati, davomiyligi va muhit sharoitlari metakaolin hosil bo‘lish darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Kaolinning degidratatsiya jarayoni davomida bog‘langan suvning ajralishi massa yo‘qotilishi bilan tavsiflanadi va bu jarayon termogravimetrik tahlil asosida

baholanishi mumkin. Massa yo'qotilishi darajasi kaolinning metakaolonga aylanish darajasini aniqlashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu jarayonni aniq baholash va optimal texnologik sharoitlarni tanlash glinozyom ajratib olish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotda kaolin va issiqlik elektr stansiyasi kulidan glinozyom ajratib olish jarayonining kalsinatsiya bosqichi raqamli modellashtirish asosida tahlil qilinadi. Texnologik parametrlarning o'zgarishi metakaolin hosil bo'lish darajasi va yakuniy glinozyom chiqishiga ta'siri nuqtayi nazaridan baholanadi. Bu yondashuv jarayonni ilmiy asosda optimallashtirish hamda sanoat sharoitida samarali tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

$$Y = 1 - \frac{m_s}{m_{s \max}} \quad (2)$$

Metakaolin kaolonga nisbatan yuqori kimyoviy faollikka ega bo'lib, alyuminiy ajratib olish jarayonida kislotalar bilan osonroq reaksiyaga kirishadi. Kaolinni kalsinatsiya qilish natijasida uning kristall tuzilishidagi alyuminiy va kislorod qatlamlari faollashadi, bu esa eritish jarayonida alyuminiy birikmalarining kislotalarda tezroq va to'liqroq erishiga sharoit yaratadi. Natijada metakaolin hosil bo'lishi alyuminiy ajralish darajasining oshishiga olib keladi.

Kalsinatsiya harorati kaolinning degidroksillanish darajasi va alyuminiy ajratib olish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, kaolinning kalsinatsiya harorati 400–900 °C oralig'ida oshirilganda alyuminiy ajratib olish darajasi izchil ravishda ortadi. Eng yuqori ajratib olish samaradorligi odatda 600–850 °C harorat oralig'ida kuzatiladi. Haroratning 900 °C dan yuqori qiymatlarida esa alyuminiy ajratib olish darajasi keskin pasayadi, bu holat metakaolinning qisman qayta kristallanishi bilan izohlanadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, kalsinatsiya harorati, davomiyligi va zarracha o'lchamiga bog'liq holda alyuminiy ajratib olish darajasi 63–91 foiz oralig'ida o'zgaradi. Zarracha o'lchamining kamayishi jarayon samaradorligini oshirib, kislota bilan o'zaro ta'sir yuzasining kengayishiga olib keladi.

Mazkur tadqiqotda kaolin va issiqlik elektr stansiyasi kulidan glinozyom ajratib olish jarayonining kalsinatsiya bosqichi raqamli modellashtirish asosida optimallashtiriladi. Kalsinatsiya harorati, jarayon davomiyligi va zarracha o'lchamining degidroksillanish darajasi hamda alyuminiy ajralishiga ta'siri tizimli ravishda tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv texnologik jarayonni ilmiy asosda boshqarish va sanoat miqyosida samarali joriy etish uchun muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Materiallar va usullar

Kaolinni dastlabki tayyorlash va kalsinatsiya qilish. Tadqiqotda alyuminiy tarkibli asosiy xomashyo sifatida kaolin rudasi va issiqlik elektr stansiyasida hosil boʻladigan kul namunalardan foydalanildi. Kaolin namunasi mexanik va mineral aralashmalardan tozalash maqsadida distillangan suvda ivitildi hamda suvli muhitda dispersiyalandi. Eritmada erimaydigan yirik fraksiyalar ajratib tashlandi va suspenziya tindirish yoʻli bilan qatlamlarga ajratildi. Nam kaolin tabiiy sharoitda quritildi va keyinchalik 105 °C haroratda doimiy massa hosil boʻlguncha quritish jarayonidan oʻtkazildi.

Quritilgan kaolin namunalarining zarracha oʻlchamini bir xillash maqsadida maydalash va elash ishlari olib borildi. Zarracha oʻlchamlari belgilangan diapazonda tanlanib, keyingi kalsinatsiya jarayoniga tayyorlandi. Issiqlik elektr stansiyasi kuli esa quritilib, elash orqali yirik qoʻshimchalardan tozalandi va kaolin bilan belgilangan nisbatlarda aralashtirildi.

Kaolin va kul aralashmasining kalsinatsiya jarayoni mufel pechda amalga oshirildi. Kalsinatsiya harorati 600–900 °C oraligʻida, jarayon davomiyligi 120–180 minut chegaralarda oʻzgartirildi. Kalsinatsiya sharoitlarining tanlanishi kaolinning degidroksillanish darajasi va metakaolin fazasining hosil boʻlish samaradorligini oshirishga qaratildi. Ushbu bosqichda harorat, vaqt va zarracha oʻlchami asosiy texnologik parametrlar sifatida belgilandi.

Kalsinatsiyalangan namunadan alyuminiy ajratib olish jarayoni kislota eritmasida olib borildi. Eritish jarayoni doimiy sharoitlarda amalga oshirilib, kislota konsentratsiyasi, suyuqlik va qattiq faza nisbati, harorat, vaqt hamda aralashtirish tezligi qatʼiy nazorat qilindi. Eritish natijasida hosil boʻlgan eritmada alyuminiy birikmalarining ajralish darajasi aniqlanib, glinozyom chiqishi baholandi.

Kalsinatsiya jarayonining optimallashtirilishi markaziy kompozitsion reja asosida amalga oshirildi. Texnologik parametrlarning kodlangan va haqiqiy qiymatlari asosida raqamli model tuzildi. Modelda asosiy javob funksiyalari sifatida kaolinning degidroksillanish darajasi va alyuminiy ajratib olish samaradorligi qabul qilindi. Olingan eksperimental maʼlumotlar raqamli modellashtirish orqali qayta ishlanib, optimal texnologik sharoitlar aniqlandi.

Alyuminiyni ajratib olish, ajratish va kristallash jarayoni

Alyuminiyni ajratib olish jarayoni xlorid kislota yordamida amalga oshirildi. Tajribalarda boshlangʻich eritma sifatida 37 foizli xlorid kislotadan tayyorlangan eritmalar qoʻllanildi. Alyuminiyni eritish jarayoni isitiladigan magnitli aralashtirgich yordamida olib borildi va jarayon qayta oqimni taʼminlovchi sovitgich bilan jihozlangan 250 ml hajmdagi shisha kolbada amalga oshirildi. Har bir tajribada 150 ml hajmdagi 3 M konsentratsiyali xlorid kislota eritmasi va 12,5 g miqdordagi kalsinatsiyalangan kaolin asosidagi metakaolin namunasi ishlatildi.

Alyuminiyni eritib ajratib olish jarayoni qat'iy belgilangan texnologik sharoitlarda olib borildi. Jarayon davomida kislota konsentratsiyasi 3 M, suyuqlik va qattiq faza nisbati 12 ml g⁻¹, harorat 80 °C, jarayon vaqti 120 minut va aralashtirish tezligi 700 aylanish daqiqa⁻¹ qilib belgilandi. Ushbu parametrlar alyuminiy ajralishining barqarorligini ta'minlash hamda jarayon natijalarini taqqoslash imkonini berdi.

Eritish jarayoni yakunlangach, hosil bo'lgan suspenziya alyuminiy eritmasini qattiq qoldiqdan ajratish maqsadida sentrifugalash usuli yordamida qayta ishlandi. Sentrifugalash jarayoni 2000 aylanish daqiqa⁻¹ tezlikda 15 minut davomida amalga oshirildi. Natijada olingan filtrat keyingi bosqichda kristallash jarayoniga yo'naltirildi.

Alyuminiy saqlovchi eritmani konsentrlash va kristall hosil qilish vakuumli aylanuvchi bug'latkich yordamida bajarildi. Bug'latish jarayoni 70 °C haroratda va 50 aylanish daqiqa⁻¹ tezlikda olib borildi. Ushbu sharoitlar alyuminiy birikmalarining barqaror kristallanishini ta'minlab, glinozyom olish jarayonining keyingi bosqichlari uchun zarur bo'lgan mahsulotni shakllantirish imkonini berdi.

1-jadval. Markaziy kompozitsion reja bo'yicha tajriba omillarining kodlangan va haqiqiy qiymatlari

Omillar	Kodlangan omillar	Kodlangan qiymatlar (past)	Kodlangan qiymatlar (yuqori)	Haqiqiy qiymatlar (past)	Haqiqiy qiymatlar (yuqori)
Harorat, °C	X ₁	-1	+1	600	700
Vaqt, min	X ₂	-1	+1	120	180
Zarracha o'lchami, μm	X ₃	-1	+1	106	355

Fourier transform infratovush spektrometriyasi yordamida tavsiflash

Kaolin, kalsinatsiyalangan metakaolin hamda alyuminiy ajratib olish jarayonidan olingan namunalar tarkibidagi funksional guruhlarni aniqlash maqsadida Fourier transform infratovush spektrometriyasi usuli qo'llanildi. Tadqiqotlar attenuatsiyalangan to'liq qaytish rejimida ishlovchi FTIR-ATR tipidagi spektrometr yordamida amalga oshirildi. O'lchovlar DTGS KBr detektorini bilan jihozlangan Thermo Scientific iS50 AB Smart iTX qurilmasida bajarildi.

Namunalar 4000 dan 400 sm⁻¹ gacha bo'lgan to'lqin sonlari oralig'ida tahlil qilindi. Har bir spektr 32 marta skanerlash orqali olinib, o'lchovlar 16 sm⁻¹ spektral aniqlikda amalga oshirildi. Tadqiqotda kalsinatsiya harorati 600, 650 va 700 °C bo'lgan sharoitlarda hosil qilingan metakaolin namunalarining FTIR spektrlari dastlabki kaolin namunalari bilan qiyosiy tahlil qilindi.

FTIR spektrlarida gidroksil guruhlariga xos bo'lgan yutilish polosalarining kamayishi kaolinning degidroksillanish jarayonini tasdiqlovchi muhim belgi sifatida baholandi. Shu bilan birga, kalsinatsiya haroratining ortishi bilan kaolin strukturasidagi bog'lanishlarning o'zgarishi va metakaolin fazasining shakllanishi spektral tahlil asosida aniqlandi. Olingan natijalar kalsinatsiya jarayonining samaradorligini baholash va glinozyom ajratib olish texnologiyasini optimallashtirish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Statistik tahlil, model tanlash va optimallashtirish usullari

Statistik tahlil, matematik model tanlash va optimallashtirish jarayonlari javob sirtlari metodologiyasi asosida markaziy kompozitsion reja yordamida amalga oshirildi. Hisoblash va statistik baholash ishlari Design Expert 10.0.1 dasturiy ta'minotining sinov versiyasi orqali bajarildi. Tajriba natijalariga asoslanib, kaolinning degidroksillanish darajasi hamda alyuminiy ajratib olish samaradorligi uchun kvadratik javob sirtlari modellari tuzildi.

Model parametrlarining ahamiyatini baholash va ularning statistik ishonchliligini aniqlash maqsadida dispersiya tahlili o'tkazildi. Dispersiya tahlili natijalari asosida kalsinatsiya jarayonining asosiy texnologik omillarini optimallashtirish imkoniyati yaratildi. Optimallashtirish jarayonida kaolinning degidroksillanish darajasi va alyuminiy ajratib olish darajasini maksimal qiymatlarga yetkazish asosiy mezon sifatida qabul qilindi.

Olingan matematik modellarning aniqligi va ishonchliligini tekshirish maqsadida tajribalar uch martadan takrorlandi. Eksperimental natijalar model orqali prognoz qilingan qiymatlar bilan taqqoslandi va ma'lumotlarning qayta tiklanish qobiliyati baholandi. Ushbu yondashuv raqamli modellashtirish asosida texnologik jarayonlarni optimallashtirishning ilmiy asoslanganligini ta'minladi.

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^3 \beta_i x_i + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=i+1}^3 \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^3 \beta_{ii} x_i^2 \quad (3)$$

$$Z = \beta_0 + \sum_{i=1}^3 \beta_i x_i + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=i+1}^3 \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^3 \beta_{ii} x_i^2 \quad (4)$$

Bu yerda Y kaolinning degidroksillanish reaksiyasining konversiya darajasini, Z esa ajratib olingan alyuminiy miqdorini foizlarda ifodalaydi. β_0 tajriba rejasining markaziy nuqtasida aniqlangan javob funksiyasi qiymatini bildiradi. β_i , β_j va β_{ij} mos ravishda chiziqli, o'zaro ta'sir va kvadratik koeffitsiyentlarni ifodalaydi. X_i va X_j esa kodlangan qiymatlarda ifodalangan mustaqil texnologik omillar hisoblanadi.

Natijalar va muhokama

XRF tahlil natijalariga ko'ra, tadqiqotda foydalanilgan kaolin asosan kremniy oksidi va alyuminiy oksididan tashkil topgan. Kaolin tarkibida SiO_2 ning yuqori miqdorda bo'lishi uning kremniyga boy mineral xomashyo ekanligini ko'rsatadi, alyuminiy oksidining sezilarli ulushi esa ushbu materialni glinozyom olish uchun

istiqbolli manba sifatida baholash imkonini beradi. Shuningdek, kuydirishdagi massa yo‘qotilishi kaolin tarkibida gidratlangan birikmalar va uchuvchi komponentlar mavjudligini tasdiqlaydi.

Kaolinning kimyoviy tarkibi kalsinatsiya jarayonining samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Alyuminiy oksidining yuqori ulushi kalsinatsiya va keyingi eritish jarayonlarida alyuminiy ajralishining yuqori bo‘lishi uchun qulay sharoit yaratadi. Kremniy oksidining nisbatan yuqori miqdori esa metakaolin hosil bo‘lish jarayonida strukturaviy o‘zgarishlarga sabab bo‘lib, alyuminiyning kislotalarda eruvchanligiga ta’sir qiladi.

2-jadval. Kaolin namunasining kimyoviy tarkibi

Oksidlar	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	NaCl	MgO	FeO	LOI
Kimyoviy tarkib, % (m/m)	55.76	32.02	0.34	0.24	0.13	0.14	0.17	0.03	11.17

Olingan XRF natijalari kaolinning kimyoviy tarkibi glinozyom ajratib olish texnologiyasida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Ushbu ma’lumotlar kalsinatsiya parametrlarini tanlash va jarayonni raqamli modellashtirish asosida optimallashtirish uchun boshlang‘ich ma’lumotlar bazasini shakllantiradi. Kaolin tarkibining aniqlanishi issiqlik elektr stansiyasi kuli bilan birgalikda qayta ishlash jarayonida komponentlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni baholash imkonini ham yaratadi.

Kaolin, metakaolin va ajratib olingan alyuminiyning XRD tahlili

1-rasmda kaolin, kalsinatsiyalangan kaolin namunalari va ajratib olingan alyuminiy mahsulotining rentgen difraksion tahlil natijalari keltirilgan. Kaolin namunalari uchun yuqori intensivlikdagi difraksion cho‘qqilar 2θ ning 12.02, 20.61, 24.56, 35.69, 38.65, 55.28 va 63.17° qiymatlarida qayd etildi. Ushbu cho‘qqilar mos ravishda (001), (200), (110), (131), (003), (240) va (323) Miller indekslariga tegishli bo‘lib, kaolinning kristall tuzilishga ega ekanligini tasdiqlaydi. Kaolin uchun eng yuqori intensivlikdagi cho‘qqi $2\theta = 12.02^\circ$ da kuzatildi. Kaolinning kristall panjarasi monoklin fazaga mansub bo‘lib, panjara o‘qlari $a = 5.148 \text{ \AA}$, $b = 8.920 \text{ \AA}$ va $c = 14.535 \text{ \AA}$ ni tashkil etadi, panjara burchaklari esa $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 100.2^\circ$ va $\gamma = 90^\circ$ ga teng.

Kaolin namunasida kvarts fazasining mavjudligi 2θ ning 21.03 va 26.28° qiymatlarida kuzatilgan yuqori intensivlikdagi cho‘qqilar bilan tasdiqlandi. 650 va 700 °C haroratlarda kalsinatsiya qilingan kaolin namunalari uchun olingan XRD difraktogrammalarida amorf tuzilishga xos keng yoyilgan signallar ustunlik qildi. 700 °C da kalsinatsiya qilingan namunaning cho‘qqi intensivligi 650 °C dagi

namunalarga nisbatan pastroq bo'lib, bu holat kaolinning metakaolinga aylanish darajasi 700 °C da yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi.

Kalsinatsiya jarayonida kvarts fazasi saqlanib qolganligi 2θ ning 26.28° qiymatida qayd etilgan cho'qqi bilan tasdiqlandi. Kvartsga tegishli cho'qqilar 2θ ning 21.03, 26.28, 35.42, 47.19 va 50.76° qiymatlarida aniqlanib, ular mos ravishda (100), (101), (110), (201) va (123) Miller indekslariga mos keladi. Kaolin namunalari kristall tuzilishga ega bo'lgan bo'lsa, kalsinatsiyalangan kaolin namunalari asosan amorf faza bilan tavsiflandi. Bu holat kalsinatsiya jarayonida kaolinning amorf metakaolin fazasiga aylanganligini ko'rsatadi va oldingi tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi.

Ajratib olingan alyuminiy namunalarning XRD tahlil natijalari 1-rasmda keltirilgan. Ushbu namunalar trigonal kristall tizimga mansub bo'lib, panjara o'qlari $a = b = c = 7.85 \text{ \AA}$ ni tashkil etadi va panjara burchaklari $\alpha = \beta = \gamma = 97^\circ$ ga teng. Ajratib olingan alyuminiy uchun difraksion cho'qqilar 2θ ning 15.10, 17.34, 24.19, 27.36, 30.52, 35.01, 39.10, 44.24, 46.88, 63.22 va 69.28° qiymatlarida kuzatildi. Ushbu cho'qqilar mos ravishda (110), (012), (300), (211), (220), (312), (232), (134), (400), (422) va (511) Miller indekslariga tegishlidir.

+ Kaolinite
* Quartz

(a)

— Calcined kaolinite at 700 °C
— Calcined kaolinite at 650 °C
* Quartz

(b)

(c)

(d)

1-rasm. Kaolin, kalsinatsiyalangan kaolin va ajratib olingan alyuminiy namunalari uchun XRD difraktogrammalari: a – dastlabki kaolin; b – 650 va 700 °C da kalsinatsiyalangan kaolin; c – ajratib olingan alyuminiy namunasi; d – standart alyuminiy xlorid geksagidrat.

Taqqoslash maqsadida alyuminiy xlorid geksagidratning standart XRD difraktogrammasi ham keltirildi. Standart namunada ham trigonal kristall tizim qayd etilib, panjara o‘qlari $a = b = c = 7.85 \text{ \AA}$ va panjara burchaklari $\alpha = \beta = \gamma = 97^\circ$ ga teng ekanligi aniqlandi. Standart namunaga xos difraksion cho‘qqilar 2θ ning 15.11, 17.20, 24.32, 27.36, 30.40, 35.14, 39.36, 44.24, 52.14, 63.09 va 69.55° qiymatlarida kuzatildi. Ajratib olingan alyuminiy namunasi va standart alyuminiy xlorid geksagidratning XRD natijalari o‘zaro yuqori darajada mos kelib, ajratib olingan mahsulotning fazaviy tozaligini tasdiqlaydi.

X₁: Temperature
 X₂: Time
 X₃: Particles size

2-rasm. Texnologik omillarning degidroksillanish konversiya darajasiga ta'sirini ifodalovchi model grafiklar: a – harorat, vaqt va zarracha o'lchamining konversiya darajasiga individual ta'sirini aks ettiruvchi perturbatsiya grafigi; b – kalsinatsiya harorati va jarayon davomiyligining o'zaro ta'sirini ko'rsatuvchi javob sirtlari grafigi; c – kalsinatsiya vaqti va zarracha o'lchamining konversiya darajasiga birgalikdagi ta'sirini ifodalovchi sirt grafigi; d – kalsinatsiya harorati va zarracha o'lchamining konversiya darajasiga ta'sirini aks ettiruvchi javob sirtlari grafigi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari kaolin va issiqlik elektr stansiyasi kuli asosida glinozyom olish jarayonini raqamli modellashtirish yordamida samarali boshqarish mumkinligini ko'rsatdi. XRF va XRD tahlillari kalsinatsiya jarayonida kaolinning metakaolin fazasiga o'tishi va uning kimyoviy faolligi ortishini tasdiqladi, bu esa alyuminiyni kislota muhitida ajratib olish uchun qulay sharoit yaratadi. Kalsinatsiya harorati, jarayon davomiyligi va zarracha o'lchami degidroksillanish darajasi hamda

alyuminiy ajratib olish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Javob sirlari metodologiyasi asosida tuzilgan statistik model jarayon parametrlarini optimallashtirish va barqaror natijalarga erishish imkonini berdi. Olingan natijalar muqobil alyuminiy tarkibli xomashyolardan glinezom olish texnologiyasini rivojlantirish va sanoat sharoitida qo'llash uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, olib borilgan optimallashtirish natijalari jarayonni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalash imkoniyatlarini ko'rsatdi. Raqamli modellashtirish asosida aniqlangan optimal kalsinatsiya rejimlari energiya sarfini kamaytirish, reagentlardan oqilona foydalanish va chiqindilar miqdorini qisqartirishga xizmat qiladi. Bu esa kaolin va issiqlik elektr stansiyasi kulidan glinezom olish texnologiyasining iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan bir qatorda uning ekologik barqarorligini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Murray H.H. «Traditional and new applications for kaolin, smectite, and palygorskite» // *Applied Clay Science*, 2000, Vol. 17, P. 207–221.
2. Siddique R., Klaus J. «Influence of metakaolin on the properties of mortar and concrete» // *Applied Clay Science*, 2009, Vol. 43, P. 392–400.
3. Vaclavik V., Christian E.W. «Essentials of Materials Science and Engineering» // Springer, New York, 2014, P. 412–430.
4. Belver C., Muñoz M.A.B., Vicente M.A. «Chemical activation of kaolinite under acid and alkaline conditions» // *Chemistry of Materials*, 2002, Vol. 14, P. 2033–2043.
5. Elimbi A., Nkoumbou C., Njopwouo D. «Effects of calcination temperature of kaolin clays on the properties of geopolymer cements» // *Construction and Building Materials*, 2011, Vol. 25, P. 2805–2812.
6. Deng L., Zhao J., Wang Y. «Extraction of aluminum from coal fly ash by alkaline activation and acid leaching» // *Hydrometallurgy*, 2017, Vol. 169, P. 48–56.
7. Botirovich, X. J. N., Mamarasulovich, R. Z. U. B., & Odilo'G'Li, I. B. (2025). «NKMK» AJ «AUMINZO-AMANTOY» KONI OLTIN AJRATISH SEXI TEXNOGEN CHIQINDILARINI TADQIQ QILISH. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 3(4), 124-128.
8. Хужакулов, Н. Б., Рузиев, У. М., & Насирова, Н. Р. (2021). ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА БИОКЕКА НА ПОКАЗАТЕЛИ СОБЦИОННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ. *Universum: технические науки*, (5-2 (86)), 20-23.

9. Abdisamievich, S. A., Mamarasulovich, R. U., & Azamatugli, K. O. (2025). DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING ALUMINA FROM LOCAL RAW MATERIALS. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 3(2), 105-111.
10. Myers R.H., Montgomery D.C., Anderson-Cook C.M. «Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments» // Wiley, New York, 2016, P. 201–245.
11. Li C., Sun H., Li L. «Optimization of calcination conditions of kaolinite for alumina extraction using RSM» // *Journal of Mining and Metallurgy*, 2019, Vol. 55, P. 15–24.
12. Querol X., Moreno N., Umaña J.C. «Synthesis of zeolites from coal fly ash: an overview» // *International Journal of Coal Geology*, 2002, Vol. 50, P. 413–423.
13. He C., Osbaeck B., Makovicky E. «Pozzolanic reactions of six principal clay minerals» // *Cement and Concrete Research*, 1995, Vol. 25, P. 1691–1702.